

Ανεμοφράκτες: Δομή και Λειτουργικότητα

www.af4eu.eu

Οι ανεμοφράκτες δημιουργούν σημαντικούς βιότοπους και καταφύγια για τα άγρια ζώα

Οι ανεμοφράκτες ανήκουν σε αγροδασικά συστήματα και η κύρια λειτουργία τους είναι η μείωση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο σε μεγάλα γεωργικά οικόπεδα. Επιπλέον, μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα κατά της χιονόπτωσης ή ως ενδαιπήματα για την άγρια ζωή. Πέρα από την προστασία του εδάφους, ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του τοπίου αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Mendel (Τσεχία) και το Εθνικό Κέντρο Δασοκομίας (Σλοβακία) ανέλυσαν τις συνθήκες και τη λειτουργικότητα των ανεμοφρακτών στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τσεχικής Δημοκρατίας, στην περιοχή του χωριού Hrušky. Οι περισσότεροι ανεμοφράκτες δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1960, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία ειδών δέντρων. Το ανιχνευμένο πλάτος των ανεμοφρακτών κυμαινόταν από 7 έως 39 μέτρα. Στη σύνθεση των δέντρων κυριαρχούσε η κοινή δρυς (35%), ακολουθούμενη από το σφένδαμο (22%) και τη μαύρη λεύκα (16%). Σε μικρότερα ποσοστά εμφανίζονταν φτελιά (12%), μαύρη καρυδιά (8%) και μικρόφυλλη φλαμουριά (6%). Το ύψος των ανεμοφρακτών εξαρτιόταν από τη σύνθεση των ειδών και κυμαινόταν από 2 έως 31,5 μέτρα. Το ανώτερο στρώμα αποτελούνταν γενικά από μαύρη λεύκα, κάτω από την οποία αναπτύσσονταν τα υπόλοιπα είδη. Η λειτουργικότητα και η κατάσταση υγείας των ανεμοφρακτών ήταν πολύ μεταβλητές. Παρά την επιδείνωση των συνθηκών και την έλλειψη φροντίδας στη βάση τους, αναμένεται να συνεχίσουν να εκπληρώνουν την κύρια λειτουργία τους. Ωστόσο, συνιστάται η ρύθμιση της πυκνότητας των δέντρων και της σύνθεσης των ειδών μέσω αραίωσης σε συγκεκριμένα τμήματα. Σε περιοχές με ανεπαρκή δομή δέντρων, μπορεί να απαιτείται μερική ή πλήρης ανακατασκευή των ανεμοφρακτών.

Michal Pástor, Aneta
Kohútová, Antonín Martiník

Εθνικό Δασικό Κέντρο, Σλοβακία
Δάσος-Agro Hrušky, spol. s r.o.;
Πανεπιστήμιο Mendel, Μπρνο

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.